

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW PADA MATA PELAJARAN IPA TEMA 5 SUBTEMA 1 EKOSISTEM KELAS V SD NEGERI 24 TOBOALI

Marwiyah¹, Didi Kriswanto²

*SD Negeri 24 Toboali, Jl. Trans Rias II, Toboali, Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung^{1&2}.*

marwiyah48@guru.sd.belajar.id¹, didikriswanto1999@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui implementasi model pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem kelas V di SD Negeri 24 Toboali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SD Negeri 24 Toboali. Objek penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem kelas V. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 73. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Model Pembelajaran Jigsaw Pada pembelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata pada siklus I yaitu 69,79 dengan persentase ketuntasan sebesar 54,17% dan pada siklus II nilai rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 80,20 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,50%. Selanjutnya peningkatan pada persentase penilaian sikap percaya diri pada siklus I sebesar 58,25% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,25%, serta penilaian sikap kerjasama pada siklus I sebesar 69,75% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 88,50%.

Kata kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Jigsaw.

Abstract: *This study aims to improve student learning outcomes through the implementation of the jigsaw learning model in the Science subject, Theme 5 Sub-theme 1 Ecosystems for class V at SD Negeri 24 Toboali. This research is a type of classroom action research. The subjects in this study were all V grade students at SD Negeri 24 Toboali. The object of this research is the results of student learning in Science subject, Theme 5 Sub-theme 1 Ecosystem class V. Data collection techniques used written tests, observation, and documentation. This research was said to be successful if 80% of students achieved KKM, namely 73. The results showed that the implementation of the Jigsaw Learning Model in Science learning Theme 5 Sub-theme 1 Ecosystem had a positive and significant effect on improving student learning outcomes. This is evidenced by the average score in the first cycle, which was 69.79 with a completeness percentage of 54.17% and in the second cycle, the average value increased significantly to 80.20 with a completeness percentage of 87.50%. Furthermore, the increase in the percentage of self-confidence assessment in the first cycle was 58.25%, it increased in the second cycle to 83.25%, and the assessment of the attitude of cooperation in the first cycle was 69.75%, which increased in the second cycle to 88.50%.*

Keywords: *Learning Outcomes, Jigsaw Learning Model.*

Pendahuluan

Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan perkembangan teknologi. Menurut Wisudawati (2015) IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang aktual (*factual*), baik berupa kenyataan (*reality*) atau kejadian (*events*) dan hubungan sebab akibatnya, IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (*deduktif*). IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (*universal*), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen (Carin & Sund dalam Wibowo, 2014). Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Proses

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan memahami alam sekitar secara ilmiah.

Pembelajaran IPA di sekolah dasar berpedoman pada perspektif kesuksesan dalam pembelajaran sehingga dilaksanakan berbagai upaya dalam menciptakan kesuksesan pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran IPA lebih menitik beratkan pada serangkaian proses penyelidikan tentang suatu konsep peristiwa yang terjadi di sekitar siswa (Astiti & Widiana, 2017). Dalam proses ini, perlu usaha dari guru untuk menciptakan kondisi belajar yang bisa mengaktifkan siswa. Oleh karena itu, Guru hendaknya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa aktif, kreatif, dan kritis dalam belajar agar aktivitas dalam belajar menjadi pengalaman yang bermakna bagi siswa tersebut.

Namun dalam kenyataannya proses belajar dan pembelajaran di sekolah belum mampu meningkatkan kreatifitas siswa karena pada proses pembelajaran di kelas masih banyak guru yang menyajikan materi bersifat konservatif dan terkadang monoton, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan hal ini mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak menarik dan membosankan bagi siswa, minat siswa pun jadi rendah di dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi awal terkait dengan pembelajaran IPA yang terdapat pada buku tematik Tema 5 Subtema 1 Ekosistem pada siswa kelas V di SD Negeri 24 Toboali, ada beberapa kendala yaitu 1) Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, 2) Rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPA, dan 3) Siswa kurang aktif dan cepat bosan karena pembelajaran yang monoton.

Untuk mengatasi masalah tersebut guru perlu menggunakan variasi dalam pembelajaran, salah satunya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Menurut Kurniasih (2016) Jigsaw adalah pembelajaran kooperatif yang didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw akan memberikan pengalaman belajar yang mendalam kepada siswa sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi (Djabba, 2020). Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA di SD yang salah satunya adalah mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

Model pembelajaran jigsaw ini dikenal juga dengan kooperatif para ahli, hal itu dikarenakan permasalahan yang dihadapi setiap kelompok sama namun anggota setiap kelompok dihadapkan pada permasalahan yang berbeda (Suryanita & Kusmariyatni, 2019). Menurut Hamdayama (2014) mengemukakan bahwa model pembelajaran jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain.

Lebih lanjut menurut Kurniasih (2016) kelebihan model pembelajaran Jigsaw sebagai berikut: 1) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya; 2) Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat; 3) Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara

dan berpendapat. Model pembelajaran jigsaw dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dengan langkah-langkah pembelajarannya yang sangat efektif (Alfazr, Gusrayani, & Sunarya, 2016). Dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang menunjang kegiatan siswa secara sistematis dan dapat membangun pemikiran ilmiah baru. Penerapan model pembelajaran jigsaw rasanya tepat digunakan di dalam proses belajar mengajar di tingkat sekolah dasar pada mata pelajaran IPA.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berinisiatif untuk mengadakan penelitian tindakan kelas, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar IPA siswa, menjadikan mata pelajaran IPA lebih menarik sehingga dapat merangsang minat siswa untuk lebih serius mengikuti pembelajaran IPA. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran Jigsaw Pada Mata Pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Kunandar (2016) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari–01 Februari 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Objek penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada

mata pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada siklus I dan siklus II. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 73.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian Tindakan Kelas telah dilaksanakan di SD Negeri 24 Toboali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw pada mata pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Penelitian tindakan kelas dilakukan melalui 2 siklus, siklus I dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 dan siklus II dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2023.

Hasil pengamatan siswa dari penelitian tindakan kelas pada siklus I masih ditemukan beberapa kendala yaitu kriteria keberhasilan tindakan belum terpenuhi karena nilai hasil belajar IPA siswa yang mencapai KKM hanya 13 siswa dengan persentase 54,17% dan nilai rata-rata keseluruhan adalah 69,79. Kemudian siswa belum sepenuhnya memahami tahapan model pembelajaran jigsaw dikarenakan siswa belum mengerti dengan adanya kelompok utama dan kelompok ahli. Pada saat pembagian kelompok sangat menyita banyak waktu sehingga pembelajaran kurang efektif. Selain itu, saat kegiatan diskusi dalam kelompok ahli masih ada beberapa siswa yang kurang aktif berdiskusi. Namun demikian, antusias

siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah baik, karena model pembelajaran jigsaw merupakan hal yang baru bagi siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I, maka dilakukan beberapa perbaikan dalam langkah-langkah pembelajaran pada siklus II agar kendala yang terjadi pada siklus I dapat diatasi dengan efektif. Beberapa langkah perbaikan yang dilakukan yaitu guru lebih informatif dalam menjelaskan tahapan pembelajaran khususnya dalam implementasi model pembelajaran jigsaw. Kemudian guru melakukan monitoring selama proses pembelajaran, hal ini dilakukan untuk mendampingi dan membantu siswa jika mengalami kesulitan baik secara individu maupun secara kelompok.

Hasil tindakan pada siklus II menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan secara positif jika dibandingkan dengan siklus I. Beberapa kendala yang terjadi pada siklus I dapat diatasi pada siklus II. Pada siklus II siswa yang mencapai KKM sebanyak 21 siswa dengan persentase 87,50% dan nilai rata-rata keseluruhan adalah 80,20. Siswa sudah mengerti dan memahami tahapan model pembelajaran jigsaw. Pada saat pembagian kelompok siswa sudah terkondisikan, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Selain itu, antusias siswa sudah tinggi dan lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Setelah melakukan perbaikan dan dilihat dari hasil pengamatan siswa pada siklus II terbukti mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 1.
Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 1. menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 69,79 dengan persentase ketuntasan sebesar 54,17% dan pada siklus II mengalami peningkatan nilai rata-rata yang signifikan menjadi 80,20 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,50%. Selain itu, didukung juga dengan hasil penilaian sikap dari kegiatan observasi yang mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan hasil penilaian sikap dari kegiatan observasi siswa dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.
Grafik Peningkatan Nilai Sikap Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 2. menunjukkan bahwa hasil penilaian sikap dari kegiatan observasi siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 58,25% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,25%, penilaian sikap kerjasama siswa pada siklus I sebesar 69,75% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 88,50%.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Implementasi Model Pembelajaran Jigsaw Pada Mata Pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem berpengaruh secara positif dan signifikan dalam peningkatan hasil belajar siswa kelas V hasil belajar siswa telah memenuhi bahkan melebihi target minimal dalam indikator keberhasilan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Vera (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model kooperatif tipe jigsaw. Kemudian hasil penelitian Tarigan (2021) menunjukkan bahwa dengan penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa Tema 5 Subtema 1 Ekosistem kelas V. Lebih lanjut hasil penelitian Widodo, Wicaksono, & Natri (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan model pembelajaran jigsaw yang menyenangkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Model Pembelajaran Jigsaw Pada Mata Pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem berpengaruh secara positif dan signifikan dalam peningkatan hasil belajar siswa kelas V. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai

rata-rata ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 69,79 dengan persentase ketuntasan sebesar 54,17% dan pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan nilai rata-rata menjadi 80,20 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,50%. Sedangkan untuk peningkatan hasil penilaian sikap dari kegiatan observasi siswa, persentase penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 58,25% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,25%, penilaian sikap kerjasama siswa pada siklus I sebesar 69,75% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 88,50%. Dengan demikian, Model Pembelajaran Jigsaw terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Daftar Pustaka

- Alfazr, A. S., Gusrayani, D., & Sunarya, D. T. (2016). Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Menemukan Kalimat Utama Pada Tiap Paragraf. *Jurnal Pena Ilmiah*. 1(1). 111-120.
- Astiti, D. K. S., & Widiana, I. W. (2017). Penerapan metode pembelajaran jigsaw sebagai upaya meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*. 1(1). 30-41.
- Djabba, R. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas V SD Negeri 48 Parepare. *Klasikal: Journal of Education, Language Teaching and Science*. 2(1). 21-26.
- Hamdayama, J. (2014). *Model-model pembelajaran kreatif dan berkarakter*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kunandar. (2016). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, I. (2016). *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Kata Pena.
- Suryanita, N. P. S., & Kusmariyatni, N. N. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*. 2(3). 258-269.

- Tarigan, S. B. (2021). Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Jigsaw Pada Mata Pelajaran IPA Tema 5 Subtema 1 Ekosistem Kelas V SD Negeri 040483 Payung Tahun Pelajaran 2020/2021. *Doctoral Dissertation*. Universitas Quality Berastagi.
- Vera, M. (2019). *Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MIN 3 Aceh Besar*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Wibowo, W. S. (2014). Peningkatan Hasil Belajar IPA Domain *Application and Connection* Siswa SMP Melalui Pembelajaran berbasis Model *Learning Cycle Karplus*. In *Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Sains VI*. 582-587.
- Widodo, W., Wicaksono, A. A. & Natri, N. (2022). *Penerapan Model Cooperative Learning Teknik Jigsaw untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas V Tema 7 Subtema 1 Pembelajaran 1 (Peristiwa dalam Kehidupan) di SDN 1 Landungsari*. Universitas Tribhuwana Tungadewi: FIP PGSD.
- Wisudawati, A. W. (2015). *Metodologi Pembelajaran IPA*. Jakarta: Bumi Aksara.